

УДК 662.5

ТЕЧЕНИЕ ДВУХФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ В МОДЕЛЬНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ, ОБРАЗОВАННОЙ ОСЕСИММЕТРИЧНЫМИ КАНАЛАМИ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Юлдашов Аскар Адизович

*Старший преподаватель Ташкентского института инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства Национальный исследовательский университет
Бухарский институт управления природными ресурсами. askar021954@mail.ru*

Дустова Салима Халимовна

*Ассистент Ташкентского института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства Национальный исследовательский университет Бухарский
институт управления природными ресурсами. sdustova1984@mail.ru*

Аннотация: Микро неоднородности пористой среды имеют определяющее влияние на ее фильтрационно-емкостные свойства, такие как пористость, абсолютная проницаемость, относительная фазовая проницаемость. Поэтому исследование многофазных течений в каналах, составляющих пористые среды, является актуальным. Существует несколько подходов к моделированию пористых сред: периодические структуры, теория фильтрации, теория перколяции, статистическая гидродинамика. Подход на основе периодических структур обладает рядом преимуществ: для определения фильтрационно-емкостных свойств моделируемой среды достаточно, зная геометрию одной характерной поры, описать течение флюида в ней на основе аналитических оценок либо по результатам численного решения системы уравнений гидродинамики. В работе рассмотрены особенности течения двухфазной жидкости в осесимметричных каналах переменного сечения с периодическими граничными условиями. Насыщенность каждой из фаз зависит от начального распределения этих фаз в канале и не зависит от времени. Далее численно рассчитано течение двухфазной несжимаемой линейно-вязкой жидкости на основе системы уравнений Навье — Стокса. В каждый момент времени определялся приведенный импульс обеих фаз. Осредненное по времени значение приведенного импульса на квазипериодическом режиме течения использовано для расчета относительных фазовых проницаемостей в зависимости от начального соотношения фазовых насыщенныхностей.

Все вычисления проделаны в открытом программном обеспечении: геометрия канала и расчетная сетка построены в пакете Salome-meca расчет течения - в OpenFOAM, визуализация результатов расчетов - в paraView.

Ключевые слова: Пористая среда, осесимметричный канал, закон Дарси, объемный расход, насыщенность, капля, относительная фазовая проницаемость, вычислительная гидродинамика, OpenFOAM, Salome, paraView.

Annotation: Micro inhomogeneities of a porous medium have a decisive influence on its filtration and capacitance properties, such as porosity, absolute permeability, and relative phase permeability. Therefore, the study of multiphase flows in channels that make up porous media is relevant. There are several approaches to modeling porous media: periodic structures, filtration theory, percolation theory, and statistical hydrodynamics. The approach based on periodic structures has a number of advantages: to determine the filtration-capacitive properties of the simulated medium, it is enough, knowing the geometry of one characteristic pore, to describe the fluid flow in it based on analytical estimates or based on the results of a numerical solution of a system of hydrodynamic equations. The paper examines the features of the flow of a two-phase fluid in axisymmetric channels of variable cross-section with periodic boundary conditions. The saturation of each phase depends on the initial distribution of these phases in the channel and does not depend on time. Next, the flow of a two-phase incompressible linearly viscous fluid is numerically calculated based on the Navier-Stokes system of equations. At each moment of time, the reduced impulse of both phases was determined. The time-averaged value of the reduced momentum in the quasiperiodic flow regime was used to calculate the relative phase permeabilities depending on the initial ratio of phase saturations. All calculations were performed in open-source software: channel geometry and computational mesh were built in the Salome package, flow calculations in OpenFOAM, visualization of calculation results in paraView.

Keywords: Porous medium, axisymmetric channel, Darcy's law, volume flow, saturation, drop, relative phase permeability, computational fluid dynamics, OpenFOAM, Salome, paraView.

ВВЕДЕНИЕ

Очень часто закрученные течения, особенно в каналах представляют собой свободно-вынужденный вихрь. Граница между ними для осесимметричных каналов представляет собой также осесимметричную условную поверхность раздела вихрей. В зарубежной научно-технической литературе такой составной закрученный поток принято называть вихрем Рэнкина. Разделительная фаница для вихря Рэнкина определяется радиусом разделения вихрей r_i . Для $r_i < r < r_o$, движение газа подчиняется закону потенциального вихря, а для области $0 < r < r_i$ – закону движения вынужденного вихря.

Осесимметричные каналы являются составной частью конструкций многих машин, аппаратов, сооружений. Прямой гидродинамической задачей является определение скоростей и давлений потенциального потока в канале, форма которого задана. Эта задача в общем случае может быть решена только приближенно с использованием численных или графоаналитических методов. Обратная задача, которую мы рассмотрим в этом параграфе, состоит в определении формы поверхности канала и некоторых гидродинамических параметров по заданному распределению вдоль оси

одного из них. Такая задача представляет практический интерес, так как позволяет найти форму канала, которая обеспечивает формирование потока с заданными гидродинамическими параметрами. Ниже изложен общий метод решения задачи о построении формы канала по заданному закону изменения скорости на его оси. Существует несколько подходов к моделированию пористых сред: периодические структуры [15, 17], теория фильтрации [16], теория перколяции [14], статистическая гидродинамика [20]. Подход на основе периодических структур обладает рядом преимуществ: для определения фильтрационно-емкостных свойств моделируемой среды достаточно, зная геометрию одной характерной поры, описать течение флюида в ней на основе аналитических оценок [2, 7, 9] либо по результатам численного решения системы уравнений гидродинамики [10-12]. Среди периодических моделей пористых сред особое место занимают модели, образованные осесимметричными каналами [8] и каналами, имеющими вращательную симметрию [13]. Высокая симметрия таких каналов позволяет моделировать динамику капель не смачивающей фазы при прохождении через сужения [1, 3].

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим осесимметричный канал, расположенный вдоль оси z (рис.1), форма которого задана функцией:

$$\left[R_c = \frac{R_{\max} + R_{\min}}{2g} + \frac{R_{\max} - R_{\min}}{2g} \cdot \left[\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) + \sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right) + \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right] \right], \quad (1)$$

где L – длина канала; R_{\max} – максимальный радиус; R_{\min} – минимальный радиус.

Рис. 1. Схема осесимметричного канала

Объем канала найдем, интегрируя (1) по длине канала:

$$\begin{aligned} V_c &= \pi \int_0^L R_c^2 dz = \frac{\pi}{4} \int_0^L \left[(R_{\max} + R_{\min} + (R_{\max} - R_{\min}) \cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)) \right]^2 dz = \\ &= \frac{\pi}{4} R_{\max} R_{\min} L \left(\frac{3}{2} \left(\frac{R_{\max}}{R_{\min}} + \frac{R_{\min}}{R_{\max}} \right) + 1 \right), \end{aligned} \quad (2)$$

Не смачивающая фаза (нефть) расположена внутри сфер радиуса R_c центрами в точках $A(R_0 - R, 0, 0)$ и $B(R_0 - R, 0, L)$, как показано на рис.2. Остальное пространство занимает смачивающая фаза (вода).

Объем капли:

$$V_d = 2\pi \int_0^{\sqrt{R_0(2R-R_0)}} h^2(z) dz = 2\pi \int_0^{\sqrt{R_0(2R-R_0)}} (\sqrt{R^2 - z^2} + R_0 - R)^2 dz =$$

$$= 2\pi R_0^3 \sqrt{2\rho - 1} \left[\rho^2 - \frac{1}{3}(2\rho - 1) \right] - \rho^2(\rho - 1) \arcsin \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(2 - \frac{1}{\rho} \right)} \cdot \rho = \frac{R}{R_0}. \quad (3)$$

Среднее объемное содержание нефти в канале на основе (2) и (3):

$$S_0 = \frac{V_d}{V_c} = \frac{8R_0^3 \sqrt{2\rho - 1} \left(\rho^2 - \frac{1}{3}(2\rho - 1) \right) - \rho^2(\rho - 1) \arcsin \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(2 - \frac{1}{\rho} \right)}}{R_{\max} R_{\min} L \left[\frac{3}{2} \left(\frac{R_{\max}}{R_{\min}} + \frac{R_{\min}}{R_{\max}} \right) + 1 \right]}, \quad (4)$$

при этом $S_0 + S_w = 1$; S_w – среднее объемное содержание воды. На рис. 3. показана зависимость насыщенных фаз от параметра R .

Рассмотрим двухфазное течение в описанном канале с периодическими (циклическими) граничными условиями:

$$S_0(x, y, 0, t) = S_0(x, y, L, t), v(x, y, 0, t) = v(x, y, L, t),$$

$$v(x, y, 0, t) = v(x, y, L, t) + \Delta v, p(x, y, 0, t) = p(x, y, L, t) + \Delta p, \quad (5)$$

$$\rho(x, y, 0, t) = \rho(x, y, L, t) + \Delta \rho;$$

Система уравнений Навье-Стокса для двухфазного течения в канале с начальными (рис.2) и граничными (5) условиями решена численно.

Численная реализация

При расчетах использовались следующие значения геометрических параметров:

Длина канала

$$L = 20 \text{ мм}; \quad R_{\min} = 1 \text{ мм}; \quad R_{\max} = 2 \text{ мм}.$$

Свойства флюидов: плотности

$$\rho_0 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}; \quad \rho_w = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3};$$

Вязкости

$$\mu_0 = 1.6 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}; \quad \mu_w = 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с};$$

Коэффициент поверхностного натяжения

$$\sigma = 0,047 \frac{\text{Н}}{\text{м}};$$

Угол смачивания нефти $\theta = 150^\circ$. Радиус кривизны капли менялся в диапазоне от 1,8 мм до 20 мм. Перепад давления на входе и выходе канала выбран исходя из условия преодоления Лапласова давления, возникающего в узком месте канала $\Delta p = 2\sigma / R_{\text{мин}}$. При этом капля не должна разрываться: $\Delta p = 100 \text{ Па}$. Для ускорения расчетов численное моделирование проведено в области, представляющей собой сектор раствором 3° . Геометрия канала и расчетная сетка построены в пакете Salome. Использован сеточный алгоритм Quad From Media. Количество элементарных объемов в канале составляет 20 000.

Рис. 3. Зависимость насыщенных не смачивающей фазы (линия 1) и смачивающей фазы (линия 2) от радиуса начальной области R,

На рис. 4. показано положение капли нефти (красный цвет) в осесимметричном канале в разные моменты времени для двух начальных конфигураций. Видно, что движение капли носит квазипериодический характер. Особенностью течения при большой нефтенасыщенности S_o является то, что капля нефти со временем вытягивается, реализуется слоистое течение.

По результатам расчетов определены такие важные характеристики двухфазного течения в пористой среде как относительные фазовые проницаемости (ОФП).

Для этого рассчитаны приведенные импульсы рассмотренных фаз в канале:

$$I_0 = \int_V S_0(x, y, z) \cdot v_z(x, y, z) dv, I_w = \int_V S_w(x, y, z) \cdot v_z(x, y, z) dV. \quad (6)$$

Решения интеграла можно по следующим формулам:

$$\begin{aligned} I_x &= \exp\left(-\frac{\theta \hat{x}}{2}\right) \cdot 2\sqrt{C_*\tau} \cdot 2\frac{\sqrt{\pi}}{2} = 2\sqrt{C_*\tau} \exp\left(-\frac{\theta \hat{x}}{2}\right) \cdot \tau = \frac{\hat{x}}{2\theta C_*\tau}, \\ I_y &= \exp\left(-\frac{\theta \hat{y}}{2}\right) \cdot 2\sqrt{C_*\tau} \cdot 2\frac{\sqrt{\pi}}{2} = 2\sqrt{C_*\tau} \exp\left(-\frac{\theta \hat{y}}{2}\right) \cdot \tau = \frac{\hat{y}}{2\theta C_*\tau}, \\ I_z &= \exp\left(-\frac{\theta \hat{z}}{2}\right) \cdot 2\sqrt{C_*\tau} \cdot 2\frac{\sqrt{\pi}}{2} = 2\sqrt{C_*\tau} \exp\left(-\frac{\theta \hat{z}}{2}\right) \cdot \tau = \frac{\hat{z}}{2\theta C_*\tau}, \end{aligned} \quad (6.1)$$

На рис. 5 и 6 показаны зависимости от времени приведенных импульсов несмывающей (нефть) и смывающей (вода) фаз соответственно. Из рисунков видно, что двухфазное течение со временем входит в квазипериодический режим, в течение которого проведено осреднение объемных приведенных импульсов. ОФП i -фазы ($i = 0, w$), K_i определим как

$$K_i = \frac{I_i}{I_{i1}} \quad (7)$$

Где I_i и I_{i1} - приведенные импульсы i -фазы в двух - и однофазном потоке.

Рис. 4. Положение фаз в канале в разные моменты времени для начальных радиусов кривизны капли 1,8 мм (слева) и 20 мм (справа)

Рис. 5. Зависимость приведенного импульса не смачивающей фазы (нефть) от времени при начальном радиусе кривизны капли $R = 1,8$ мм.

Рис. 6. Зависимость приведенного импульса смачивающей фазы (вода) от времени при начальном радиусе кривизны капли $R = 1,8$ мм.

Рис. 7. Зависимость ОФП K_w, K_o от вод насыщенности.

На рис. 7. показаны ОФП воды (линия 1) и нефти (линия 2) в зависимости от вод насыщенности. ОФП ведут себя нелинейно. Для вод насыщенности ОФП нефти близка к 1, а ОФП воды слабо растет, поскольку слабо смачивающая фаза (нефть) занимает центральную часть канала и имеет высокую подвижность. Существенный рост ОФП воды начинается при $S_w > 0,4$, когда нефть собирается в маленькую каплю (т. н. четочный режим течения).

В рассмотренной постановке задачи представляет интерес определение функции капиллярного давления в зависимости от начальных фазовых насыщенностей [5].

Предложенный подход определения относительных фазовых проницаемостей для среды, образованной однотипными каналами, допускает обобщение на случай целого кластера каналов [18, 19] либо пористой среды, образованной случайными микро неоднородностями [4], каналы которой имеют высокую извилистость, что повышает их гидравлическое сопротивление [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена методика определения относительных фазовых проницаемостей в модельной пористой среде, образованной осесимметричными каналами на основе численного решения системы уравнений Навье-Стокса и осреднения объемных расходов фаз по времени. Для вывода единственного уравнения сохранения импульса смеси следует дополнительно предположить, что объемная доля дисперсной фазы мала, либо проскальзыванием фаз можно пренебречь, либо справедливо предположение о безынерционном режиме течения, когда ускорением смеси в целом можно пренебречь.

Проведена классификация возможных режимов течения жидкости в зазоре между телом и стенкой каналов, и показана возможность формирования противотока в этой области. В терминах безразмерного числа плавучести определены границы полученных режимов течения.

Проведено обобщение аналитической модели осесимметричного стационарного транспорта непроницаемого нейтрально-плавучего тела ньютоновской жидкостью в турбулентном режиме течения в зазоре на случай произвольно высоких чисел Рейнольдса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Губайдуллин А. А. Моделирование динамики капли нефти в капилляре с сужением / А. А. Губайдуллин, А. Ю. Максимов // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2013. № 7. С. 71-77.
2. Губайдуллин А. А. Обобщение подхода Козени к определению проницаемости модельных пористых сред из твердых шаровых сегментов / А. А. Губайдуллин, Д. Е. Игошин, Н. А. Хромова // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 2. С. 105-120. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-2-105-120
3. Губайдуллин А. А. Собственные частоты продольных колебаний капли в сужении капилляра / А. А. Губайдуллин, А. Ю. Максимов // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2015. Том 1. № 2. С. 85-91.
4. Губкин А. С. Численный расчет проницаемости в двумерной пористой среде со скелетом из случайно расположенных пересекающихся дисков / А. С. Губкин, Д. Е.

- Игошин, Д. В. Трапезников // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 4. С. 54-68. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-4-54-68
5. Жижимонтов И. Н. Метод расчета коэффициентов пористости и проницаемости горной породы на основе кривых капиллярного давления / И. Н. Жижимонтов, А. В. Мальшаков // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 1. С. 72-81. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-1-72-81
6. Игошин Д. Е. Гидравлическое сопротивление извилистых каналов / Д. Е. Игошин, Н. А. Хромова // Вестник кибернетики. 2016. № 3 (23). С. 8-17.
7. Игошин Д. Е. Моделирование пористой среды регулярными упаковками пересекающихся сфер / Д. Е. Игошин, О. А. Никонова, П. Я. Мостовой // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2014. № 7. С. 34-42.
8. Игошин Д. Е. Основные фильтрационные свойства пористой среды, образованной сообщающимися осесимметричными каналами / Д. Е. Игошин, Н. А. Хромова // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2015. Том 1. № 4 (4). С. 69-79.
9. Игошин Д. Е. Проницаемость пористой среды периодической структуры
10. с разветвляющимися каналами / Д. Е. Игошин, О. А. Никонова // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2015. Том 1. № 2 (2). С. 131-141.
11. Игошин Д. Е. Фильтрационно-емкостные свойства периодической пористой среды ромбоэдрической структуры со скелетом из шаровых сегментов / Д. Е. Игошин, Н. А. Хромова // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 3. С. 107-127. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-3-107-127
12. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN" ANAVIY BO" LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG" ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 783-786.
13. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-18.
14. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.

15. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
16. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
17. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
18. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
19. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
20. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>